

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2025

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори (DSc),
Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш мухандислари институти Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат техника университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент ахборот технологиялари университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Агамуратовна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори (DSc),
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ИИБ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори (DSc),
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори (DSc),
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Таниева Гулдона Мамановна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий педагогика университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабалжанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Исоқов Бахтиёр Робидинович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Наманган давлат университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

Турсунова Юлдуз Бобоқуловна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
ЎзР. ФА. Тарих институти

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Шоҳистахон Улжаева ТАРИХИЙ ЙЎЛЛАР ЧОРРАҲАСИДА: АМИР ТЕМУР ВА ТЎХТАМИШХОН.....	5
2. Jummagul Abduraxmanova Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti TOTALITAR TUZUM VA TA'LIM TIZIMIDAGI HOLAT (1925–1941 yillar).....	10
3. Гулнара Жолдасбаева ТНОГРАФИЧЕСКИЕ МОТИВЫ КАРАКАЛПАКСКОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА «КОБЛАН».....	17
4. Dilshod Abdullayev 1946-1958-YILLAR O'ZBEKISTON SSRDA O'RTA MAXSUS TA'LIM TIZIMIDAGI VAZIYAT.....	23
5. Фарзия Ансорова ЗВАНИЯ И ДОЛЖНОСТИ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ В ТРУДЕ «ТАЪРИХИ САЛИМЎЙ» МИРЗО МУХАММАДА САЛИМБЕКА.....	28
6. Faxriddin Yormatov O'ZBEKISTONDA NURONIYLARNI HAR TOMONLAMA QO'LLAB QUVVATLASHNING IJOBIY NATIJALARI.....	37
7. Шаходат Зайниддинова ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.....	43
8. Muborak Matyakubova XIVA XONLIGIDA IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO'JALIGI: IQTISODIY TARAQQIYOT OMILLARI.....	49
9. Diloram Ziyayeva IX-XII ASRLARDA O'ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO'SHGAN ULKAN HISSASI.....	55
10. Farxod Ziyayev XX ASRNING 20-30-YILLARIDA SOVET HOKIMIYATINING O'ZBEKISTONDA YURITGAN SIYOSATI, UNING MOHIYATI VA OQIBATLARI. SIYOSIY QATAG'ONLIK.....	60
11. Shaxodat Ruzmatova XIX ASRNING IKKINCHI YARMIDA QO'QON XONLIGI AHOLISINING IJTIMOIIY TUZILISHI.....	65
12. Fotima Shirinova TURKISTONDA MUSTABID SOVET TUZUMIGA QARSHI QUROLI HARAKAT.....	71

УДК 398.2

Гулнора Азат кызы Жолдасбаева,
докторант Каракалпакского научно-исследовательского
института гуманитарных наук Каракалпакского
отделения Академии наук Республики Узбекистан
Нукус, Узбекистан
E-mail: joldasbaevanara@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-5381-7490>

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МОТИВЫ КАРАКАЛПАКСКОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА «КОБЛАН»

For citation: Gulnara A. Zholdasbayeva. ETHNOGRAPHIC MOTIFS OF THE KARAKALPAK HEROIC EPIC «KOBLAN». Look to the past. 2025, vol. 8, issue 10.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17548854>

АННОТАЦИЯ

В статье были проанализированы этнографические элементы, нашедшие отражение в одном из каракалпакских героических эпосов — «Коблан». В частности, были рассмотрены такие мотивы, как бездетность, чудесное рождение богатыря, сакральная роль животных — тигра и волка — как священных персонажей, а также изображение коня как верного спутника и помощника героя. При проведении исследования использовались научные труды ряда учёных, сам текст повествования «Коблан», а также фольклорное наследие других народов в целях сравнительного анализа.

Ключевые слова: эпос, мотив, отсутствие потомства, чудесное рождение, тигр, волк, конь.

Gulnora Azat qizi Jo‘ldasboyeva,
O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog‘iston bo‘limi Qoraqalpoq
gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti doktranti
E-mail: joldasbaevanara@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-5381-7490>

QORAQALPOQ QAHRAMONLIK EPOSI «QOBLAN»DAGI ETNOGRAFIK MOTIVLAR

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada qoraqalpoq xalqining qahramonlik eposlaridan biri — «Qoblan» asarida aks etgan etnografik unsurlar tahlil qilingan. Xususan, farzandsizlik, bahodirning mo‘jizaviy tug‘ilishi, hayvonlarning — yo‘lbars va bo‘rining muqaddas obraz sifatidagi ramziy o‘rni, shuningdek, otning qahramonning sodiq hamrohi va yordamchisi sifatida tasvirlanishi kabi motivlar ko‘rib chiqilgan. Tadqiqotda bir qator olimlarning ilmiy ishlari, «Qoblan» dostonining matni hamda boshqa xalqlar folklor merosi qiyosiy tahlil maqsadida qo‘llanilgan.

Kalit so‘zlar: epos, motiv, farzandsizlik, mo‘‘jizaviy tug‘ilish, yo‘lbars, bo‘ri, ot.

Gulnara A. Zholdasbayeva

doctoral student of the Karakalpak Research Institute of Humanities of the Karakalpak
Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

E-mail: joldasbaevanara@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-5381-7490>

ETHNOGRAPHIC MOTIFS OF THE KARAKALPAK HEROIC EPIC «KOBLAN»

ABSTRACT

The article analyzes ethnographic elements reflected in one of the Karakalpak heroic epics — Koblan. In particular, it examines such motifs as childlessness, the miraculous birth of the hero, the sacred role of animals — the tiger and the wolf — as symbolic figures, as well as the depiction of the horse as the faithful companion and helper of the hero. The study is based on the works of various scholars, the text of Koblan, and the folklore heritage of other peoples for comparative analysis.

Index Terms: epic, motif, childlessness, miraculous birth, tiger, wolf, horse.

Введение:

Каракалпаки – один из древнейших народов Средней Азии. Разнообразная культура каракалпакского народа и его творчество веками развивались в условиях кочевого быта. Важнейшую роль в ней играет устное народное творчество, представленное богатым жанровым разнообразием. Особое место занимают героические эпосы, отражающие историю, быт, традиции и духовную жизнь народа.

Одним из наиболее известных эпосов является «Коблан», названный в честь своего главного героя — богатыря, защищающего свой народ. В основе сюжета лежит борьба батыра Коблана, предводителя каракалпакского рода Каракыпчак, с врагами своего народа. В героической легенде отражены такие важные идеи, как патриотизм, преданность своему народу, защита справедливости и чести.

Фольклорные произведения, подобные «Коблану», представляют собой бесценный источник для изучения истории, культуры и каракалпакского народа. Этнографический анализ данного эпоса позволяет глубже понять, как духовную, так и материальную культуру каракалпаков. Целью данного исследования является проанализировать этнографические мотивы и особенности, отраженные в эпосе. Основное внимание уделяется таким значимым мотивам, как отсутствие потомства, чудесное рождение, образ тигра и волка, а также особое место коня как спутника героя. Эти мотивы помогают понять духовный мир и общественное представление каракалпакского народа.

Методология:

В качестве основных источников использованы труды исследователей фольклора и этнографии, а также анализ текстов самого эпоса. В исследовании применялось несколько подходов, позволяющих проанализировать мотивы и особенности эпоса:

Прежде всего, был проведен текстологический анализ: изучены несколько вариантов эпоса «Коблан», сопоставлены материалы с фольклорным наследием других народов и проанализированы труды ряд ученых.

Сравнительно-исторический метод помог сопоставить мотивы героического сказания с аналогичными элементами в других эпических произведениях. Это позволило выявить общетюркские и локальные черты в образах героя, животных и сакральных практиках.

А также был проведён этнографический анализ для изучения образов и мотивов эпоса в контексте верований каракалпакского народа.

Результаты и обсуждение:

Мотив отсутствия потомства и чудесного рождения

В эпосе, как и в других эпосах, отражены традиционные темы, такие как отсутствие потомства и долгожданное рождение героя. Начало повествования описывает страдания Кыдырбая и его жены, которые долгое время не могли иметь детей. В поисках потомства Кыдырбай совершает *садака* (милостыню, жертву) и отправляется на поклонение в мазары святых (*аулие*), прося у Бога даровать ему ребёнка:

*Садақасын тарқатып
Кеўлин ҳаққа береду
Әўлийелерге түнейди (11: 401)*

(Он рассыпает милостыню, сердце своё отдаёт истине, ночует у святых).

Совершение *садака* (милостыни, жертвы) связано с верой: если пожертвуешь что-то ценное, сверхъестественные силы ответят на твою просьбу и даруют то, о чём просишь. В данном случае под *садака* подразумевается скот, который в жизни кочевого народа играл ключевую роль, так как являлся источником пищи и транспорта. Скот был не только основным элементом хозяйства, но и символом богатства и благосостояния, поэтому жертвование им воспринималось как акт глубокого благочестия и преданности. Таким образом, через этот ритуал герой показывает свою искреннюю веру и готовность отдать самое ценное ради исполнения своего желания.

Культ *аулие* является важной частью народных верований каракалпаков. Считалось, что духи предков могут помочь в решении судьбоносных вопросов. Обычай посещения святых мест и почитание предков все ещё занимает одно из значительных мест в современных религиозных практиках.

Мотив бездетности широко распространён в героических эпосах ряда народов. Например, в былине об Алпамыс-батыр Байбори стал странствовать по святым местам, вымаливая себе детище (6: 10). А также в киргизском «Манас» описываются горе и унижения бездетного Джакыпа (8: 42). Таким образом, этот мотив является одним из общих мотивов, характерных для фольклорных произведений многих народов, особенно тюркских.

Ещё один из ведущих мотивов является чудесного рождения героя. Мотив чудесного рождения героя—это распространённый элемент мифов, легенд и эпических сказаний. Он подчеркивает избранность героя и его особую судьбу. Ж.Хошаниязов, отмечая своеобразие применения мотива чудесного рождения героя в каракалпакских народных эпосах, связывает это с повседневной жизнью каракалпакского народа, традицией, религиозными верованиями и утверждает, что: «Обращение богу с просьбой бездетных старых супружеских пар, приношение пожертвования, ночуя в святых местах, выход на встречу ему старика и его дар яблоки, коня, копыя, щипцы означает, что они будут иметь ребенка. Здесь фрукты означает развитие, размножения, если конь обозначает тотемистическое представление, то щипцы обозначают хозяина печки (очаг), юрты, семьи. Здесь отношения супружеских пар не имеют большого значения, такое понятие, в котором занимает главное место, утверждающее что ребенка дарит иные силы» (10: 29). Хотя подобные эпизоды встречаются крайне редко, в одном из вариантов эпоса повествуется о том, как Кыдырбай встречает старца, пасшего овец. Старец советует ему в местности под названием *Куусырык* помолиться, обратившись к Кыбле, и принести жертвоприношение, поясняя, что если в этом направлении откроется дверь, то его желание исполнится. Впоследствии старец является Кыдырбаю во сне и сообщает о рождении сына, которого следует назвать Коблан (13: 13-17). Все это можно воспринимать как свидетельство вмешательства высших сил.

В.М.Жирмунский, рассматривая данный тип чудесного рождения, т.е. мотив становления родителями и получения ребенка путем прошения у бога, паломничества по святым местам бездетных родителей, отмечает, что данное явление — это знак, свойственный многим героическим эпосам тюркских народностей, и в качестве конкретного примера приводит эпосы «Алпамыс», «Манас», «Шора батыр», «Кобланды батыр», а явление постепенного приближения мифического начала о чудесном рождении к жизни связывает с изменениями в традициях тюркских народностей, с периодом после принятия исламской

религии (3: 228). Из этого видно, что бездетность и необычное рождение героя считаются характерными почти для всех тюркских эпосов.

Значение животных в эпосе

В эпосе также прослеживается связь рождения героя сверхъестественным образом с такими животными, как тигр и волк. В предании отражены строки, которые повествуют о том, как мать будущего героя, Алтыншаш, желала есть мясо тигра и волка:

*Алтыншаштай бэйбише
Ашыўлы жолбарыстың
Қутырып жүрген қасқырдың
Жүрегине жерик боп (11: 401)*

(Старшая жена Алтыншаш желала сердце яростного тигра и беснующегося волка).

Появление тигров и волков в эпосе, с одной стороны, отражает мистическую связь, а с другой — помогает по-особому описать образ будущего героя, отличая его от остальных. Можно предположить, что становление богатыря смелым и бесстрашным связано именно с этими животными. Подобный мотив повторяется и в каракалпакском эпосе «Маспатша». Мать Маспатши Карашаш во время беременности желает съесть сердце тигра (4: 781).

Следует отметить, что такие животные, как тигр и волк, считались священными, с ними были связаны различные ритуалы, а также их нередко рассматривали в качестве тотемов. По этому поводу, С. Х. Есбергенова отмечает, что тигру верующие каракалпаки приписывали сверхъестественные способности, которые коренятся в его костях и шерсти. Они использовались в качестве оберегов. Бездетные женщины совершали различные обряды, вымаливая у тигра ребенка. Почитание тигра отражено в произведениях фольклора. К примеру, в каракалпакском эпосе «Коблан» «Шежире» - родословной каракалпаков тигр выступает как покровитель людей и т.д. (2: 13).

А волк как тотем занимал ведущее место в генеалогической мифологии древних тюрков и монголов Центральной Азии, а также в тотемистических культурах многих тюркских народов Средней Азии и Восточной Европы. В тюрко-монгольской мифологии волк выступает в качестве прародителя и покровителя всех тюрков и монголов (5: 232). С. П. Толстов, обобщив огромный материал по тотемизму тюрко-монгольских народов, приходит к выводу, что образ «голубого» или «небесного» волка является «древнейшим пластом в средне и центральноазиатском тотемизме», котором волк выступает как предок «целого ряда народов Средней Азии и Центральной Азии» (7: 15).

Мотив и значение коня в эпосе

Практически во всех героических эпосах конь, благодаря своей выносливости, силе и преданности, завоевывает расположение батыра и впоследствии становится его верным спутником. Этот мотив, являющийся одним из ключевых эпических сюжетов, нашел своё отражение в эпосе «Коблан».

Особенно ярко в повествовании представлен мотив выбора лошади. Обычные кони, на которых пытался ездить Коблан, не выдерживали его веса и испытывали трудности. Видя, что сын не может найти подходящего скакуна, отец дал ему совет:

*Қолыңа жуўен ал, деди,
Бул жылқының сыртында
Сол төбеге мин, деди,
Шыңғырлатшы суўлықты,
Келип суўлық тислесе,
Соны астыңа мин (13: 24-25)*

(Он сказал: возьми уздечку, взберись на вершину, свистни, и если прибежит конь, оседлай его). Здесь конь сам выбирает воина. Остальные кони не подходят Коблану, но только единственный предназначенный скакун откликнется на зов.

Для кочевых народов Средней Азии конь имел сакральное значение. В фольклоре он часто предстаёт верным спутником героя, обладающим не только физической мощью, но и мистическими способностями, такими как предчувствие опасности или умение понимать

речь человека. В «Коблане» конь Торыша помогает ему во время скачек, в поединках и в трудных ситуациях. Хотя в этом эпосе редко встречаются древние мотивы, как в других эпосах, в нём всё же есть эпизоды, где конь временно обретает дар речи, чтобы дать батырю важный совет:

*Сениң хаслың адамзат
Мениң хаслым хайуанат
Бир еки ауыз сөйлейин
Тыңла сөзди палуаным (11: 467)*

(Ты человек, я животное, но скажу тебе несколько слов-слушай, богатырь).

Такой мотив присущ и казахскому варианту эпоса «Кобланды-батыр». Конь Бурыл с Кобланды по-человечьи, как белый конь Саина, побуждавший его биться с калмыками (6: 46).

Кроме того, один из моментов, встречающихся в эпосе, привлекающий внимание, - это обращение героя за помощью к своему коню в трудную для него минуту. Например:

*Ар ушын саудага түсип тур басым
Жигирмага келди анықлап жасым?
Жалғызлықтан дәу қолында жылайман
Қәуендерлик әйле хайуан жолдасым (11: 454)*

(Жизнь моя на кону ради чести, мне двадцать. В руках великана я плачу — помоги, мой конь-друг).

Этот эпизод в эпосе показывает, что конь для тюркских народов имел особое значение. В трудные моменты герой обращается к своему коню за помощью, и это связано с древними представлениями и особым отношением к коню как к сакральному спутнику человека.

Похожий эпизод встречается и в эпосе «Кырк Кыз»:

*Айналайын жолдасым,
Сөзиме мениң кулақ сал.
Бул сапар озып келмесең,
Қыйын болар бизиң хал (12: 54).*

Здесь Гулайым обращается к своему коню с просьбой обогнать коня Журын таза, который сватался к ней, и говорит, что если он не придет первым и не принесет *байрақ* (знамя), то ее положение станет тяжелым. Таким образом, просьба героя о помощи у своего спутника в трудных ситуациях и помощь коня героя является характерной чертой многих эпических произведений. Здесь конь выступает не просто средством передвижения, а проявляется как сакральный помощник, приходящий на помощь, когда герой попадает в беду.

Конь Коблана в предании обладает магической силой и изображается как летающим:

*Ушқан құс яңлы дийуалға
Барып қонды сол уақта (11:449)*

(Как птица взвился он к небесам и сел на крепостную стену).

Крылатые кони с давних времён были частью мифологии многих народов. Зачастую они были напрямую связаны с божествами, часто выступая в роли божественных вестников. К таким крылатым коням относятся Пегас (в греческой мифологии), Тулпар (в мифологии тюркских народов), Бурак (в арабской мифологии) и ряд других летающих коней (1: 8).

Кроме того, в повествовании встречаются упоминания о мифических облачных конях:

*Жүз жигит ертип изине
Минип булыт атларын (11:523)*

(Сто джигитов последовали за ним, оседлав облачных коней).

Подобные мотивы встречаются в эпосах других народов. Например, у народа саха повествует о существовании бога-покровителя лошадей Джэсэгея, появляющегося на небе в виде коня из белых облаков, о связи коня с Верхним божественным миром, о происхождении человека от лошади («Сын лошади Аталами Богатырь») (9: 33).

Таким образом, в эпосе Коблан конь не только выполняет роль верного спутника, но и является мифическим существом и играет ключевую роль в судьбе героя. Он словно наделен особой мудростью и силой, умеет предчувствовать грядущие события и потому становится не просто средством передвижения, а настоящим участником происходящего.

Заключение:

«Коблан» — один из важных памятников каракалпакского фольклора, отражающий как историческое прошлое народа, так и его культурные традиции. В эпосе отражены ключевые мотивы, передающие духовную культуру и мировоззрение народа: бездетность и чудесное рождение, образы тигра, волка и коня. Кроме того, упоминание о жертвоприношении (*садака*) и почитании святых мест даёт сведения о религиозных верованиях народа. Таким образом, эпос имеет значительную ценность как этнографический источник. Его изучение даёт ценную информацию о культуре, быте и системе ценностей, которые передавались из поколения в поколение, сохраняя самобытность народа.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Бакчиев Т.А. Образ коня- как символ (на примере эпоса «Манас») // Научное обозрение Саяно-Алтая № 2 (30) 2021. С.8
2. Есбергенова С.Х. Почитание животных в культовой практике каракалпаков (конец XIX середина XX вв.). Автореферат. Н. 2001. С.13
3. Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. Л., 1974. С.228
4. Калбаева Г.С. Мотив чудесного рождения в каракалпакских народных легендах и его исторические основы // Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2018. Т. 9. № 3. С.781
5. Кузеев Р. Г. К этнической истории башкир в конце I- начале II тысячелетия н.э // Археология и этнография Башкирии, т III. 1968. С.232
6. Орлов А.С. Казахский героический эпос. М.;Л.:Изд-во АН СССР. 1945. С.10, 46
7. Толстов С. П. Пережитки тотемизма и дуальной организации у туркмен // Проблемы истории докапиталистических обществ. 1935. № 9-10. С.15
8. Урманчиев Ф. Мотив бездетности в тюркском эпосе// Советская тюркология. №. 1. Баку. 1988. С.42
9. Филиппова В.В. Образ коня в фольклоре и традиционной культуре якутов. // Дискуссия.2012. С.33
10. Хошаниязов Ж. Миллий руўхый дўнъямыздың сағалары. Нөкис: Қарақалпақстан, 2007. Б.29
11. Қарақалпақ фольклоры. Қоблан. Кәрам жыраў Нағимов варианты. Т.: Маънавият. 2009.
12. Қарақалпақ фольклоры “Қырық қыз” дәстаны Курбанбай жырау Тәжибаев варианты.Т., 2009
13. Қоблан [Электронный ресурс]/ Есемурат жыраў Нурабуллаевтан жазып алған Наўрыз Жапаков. -Электронная библиотека «Қарақалпақ әдебияты». URL: <http://kitarxana.com>. (дата обращения:09.07.2025).

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
LOOK TO THE PAST

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000